

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

BEL-LAPADULA MAXFIYLIK MODELI ASOSIDA KIRISHLARNI NAZORAT QILISHDA AUTENTIFIKATSIYA USULLARINI JORIY ETISH

Arabboyev Alisher Avazbek o'g'li
TATU Farg'ona filiali magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) tizimlari asosida obyektlar va subyektlarning tasniflanishi hamda Bel-LaPadula maxfiylik modeli asosida tasniflangan obyektlar va subyektlarning xavfsizlik darajasiga mos ravishda autentifikatsiya usullarini joriy etish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) tizimlari, Bel-LaPadula maxfiylik modeli, xavfsizlik siyosati, autentifikatsiya usullari

IMPLEMENTATION OF AUTHENTICATION METHODS IN AN ACCESS CONTROL SYSTEM BASED ON THE BEL-LAPADULA PRIVACY MODEL

Arabboev Alisher Avazbek ogli

Postgraduate student of the Fergana branch of TUIT

Abstract: This article presents information on the classification of objects and subjects based on multi-level security systems (MLS) and the implementation of authentication methods in accordance with the security level of objects and subjects classified based on the Bela-LaPadula privacy model. .

Key words: Multi-level security (MLS) systems, Bel-LaPadula privacy model, security policies, authentication methods

Kirish. Ko'p darajali xavfsizlik (MLS) - bu ma'lumotlar va materiallarga berilgan ierarxik toifa bo'lib, harbiy yoki boshqa davlat biznesiga taalluqli davlatga yetkazadigan zarar darajasini belgilaydi. MLS axborotni saqlash, uzatish va undan foydalanish uchun zarur bo'lgan himoya va nazorat darajasini bildiradi.

MLS tizimlari ma'lumotlarni turli xil xavfsizlik darajalari yoki bo'linmalariga bo'linadi. Har bir bo'limga uning tasniflash darajasini ko'rsatuvchi xavfsizlik yorlig'i beriladi. Ma'lumotlarga kirish xavfsizlik ruxsatnomalari asosida cheklangan. Foydalanuvchilarga faqat tegishli ruxsatnoma orqali foydalanish huquqi bo'lgan obyektlarga kirishga ruxsat etiladi.

Tizim ichidagi har bir ma'lumot obyekti yoki resursiga uning sezgirlik darajasini ko'rsatuvchi xavfsizlik yorlig'i beriladi. Ushbu teglar kirishni boshqarish vositalarini qo'llash va qaysi foydalanuvchilar yoki jarayonlarga ma'lumotlarga kirishga ruxsat berilganligini aniqlash uchun ishlatiladi.

MLS tizimlari turli xil xavfsizlik darajalari yoki bo'linmalari o'rtasida ma'lumot qanday oqishini belgilaydigan xavfsizlik siyosatini qo'llaydi. Ushbu siyosatlar maxfiy ma'lumotlarning tasodifan sizib chiqmasligi yoki ruxsatsiz foydalanuvchilar tomonidan foydalanilmasligini ta'minlaydi.

Umuman olganda, ko'p darajali xavfsizlik tizimlari maxfiy ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish va oshkor qilishdan himoya qilish uchun mustahkam asos yaratadi. Qattiq kirishni nazorat qilish, qismlarga ajratish va boshqa xavfsizlik choralarini qo'llash orqali ushbu tizimlar tashkilotlarga maxfiy ma'lumotlar bilan ishlash bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam beradi.

Xavfsizlik modellari axborot va resurslarni ruxsatsiz kirish yoki zararli hujumlardan himoya qilish uchun tizimli yondashuvni ta'minlash uchun ishlatiladi. Ushbu modellar xavfsizlik talablarini, axborot va resurslarga kirish qanday nazorat qilinishini va xavfsizlik buzilishini aniqlash va oldini olish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mexanizmlarni belgilaydi. Bir nechta xavfsizlik modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri o'ziga xos fokus va xavfsizlik darajasiga ega.

Xavfsizlik modeli - bu siyosat tomonidan boshqariladigan obyektlarni tavsiflovchi va siyosatni tashkil etuvchi qoidalarni ifodalovchi xavfsizlik siyosatining spetsifikatsiyasi.

Xususan, xavfsizlik modellari quyidagilar uchun qo'llaniladi:

- muayyan siyosatni to'liqlik va izchillik uchun sinab ko'rish;
- xavfsizlik siyosatni hujjatlashtirish;
- kontseptuallashtirish va loyihalash, amalga oshirishga yordam berish;
- amalga oshirish uning talablariga javob berishini tekshirish.

Mudofaa hamjamiyati odamlarni ham, ma'lumotlarni ham ishonch va sezgirlikning turli darajalariga ajratgan. Ushbu darajalar taniqli xavfsizlik tasniflarini ifodalaydi: konfidensial, maxfiy va o'ta maxfiy. Odamlarga maxfiy ma'lumotlarni ko'rib chiqishga ruxsat berishdan oldin, ularning ishonchligini aniqlash uchun individual tekshiruvlarga asoslangan individual ruxsatnomalar berilishi kerak.

Asosiy qism.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlarini joriy qilish orqali tashkilotlar turli xil ruxsat darajalari va mas'uliyatlariga ega bo'lgan foydalanuvchilar o'rtasida

hamkorlik va aloqani osonlashtirish bilan birga nozik ma'lumotlarni samarali boshqarishi va himoya qilishi mumkin. Ushbu tizimlar xavfsizlikni ta'minlash, maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va ruxsatsiz oshkor qilish yoki ekspluatatsiya qilish xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir.

Maxfiy ma'lumotlar sezgirligi va himoyalanish darajasiga ko'ra tasniflanadi. Hukumat va harbiy tuzilmalarda qo'llaniladigan odatiy tasniflarning taqsimoti:

Ommaviy (Public): Omma uchun ochiq bo'lgan va hech qanday maxsus ruxsat yoki himoyani talab qilmaydigan ma'lumotlar. Bunga kitoblar, gazetalar, veb-saytlar yoki boshqa ochiq manbalarda chop etilgan ma'lumotlar kiradi.

Konfidensial (Confidential): Xxavfsizlik, shaxsiy hayot yoki boshqa nozik manfaatlarga zarar yetkazilishining oldini olish uchun ruxsatsiz oshkor qilishdan himoya qilishni talab qiluvchi ma'lumotlar. Bu daraja odatda oshkor qilingan taqdirda ba'zi zarar keltirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar uchun ishlatiladi, ammo zarar jiddiy hisoblanmaydi.

Maxfiy (Secret): yuqori darajadagi himoyani talab qiladigan ma'lumotlar, chunki uning ruxsatsiz oshkor etilishi xavfsizlikka jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bunga, agar oshkor etilsa, razvedka manbalari va usullari, harbiy operatsiyalar yoki diplomatik harakatlarga putur yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar kiradi.

O'ta maxfiy (Top Secret): ruxsatsiz oshkor qilingan taqdirda xavfsizlikka o'ta jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar uchun ajratilgan eng yuqori darajadagi tasnif. Bunga nozik razvedka manbalari, davom etayotgan harbiy amaliyotlar va milliy ahamiyatga ega bo'lgan boshqa o'ta nozik masalalar haqidagi ma'lumotlar kiradi.

Bell-LaPadula modeli kompyuter xavfsizligida, xususan, kirishni boshqarish sohasida asosiy tushunchadir. Ushbu model birinchi navbatda maxfiylik bilan bog'liq va ma'lumotlarning ruxsatsiz oshkor etilishining oldini olishga qaratilgan. Bell-LaPadula modeli odatda ierarxiya sifatida ifodalanadigan xavfsizlik darajalari tushunchasini ham o'z ichiga oladi. Obyektlarning xavfsizlik darajasidan kelib chiqib, undan foydalanish uchun talab etiladigan autentifikatsiya faktorlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

№	Obyektning xavfsizlik darajasi	Obyektdan foydalanish imkoniyatiga ega subyektlar	Obyektdan foydalanish uchun talab etiladigan autentifikatsiya faktorlari
1	Top secret	Top secret	Egalik, biometrik, bilish omillari
2	Secret	Top secret, Secret	Biometrik va bilish omillari
3	Confidensial	Top secret, Secret, Confidensial	Bilish omili
4	Public	Top secret, Secret, Confidensial, Public	-

1-jadval. Obyektlarning tasniflanishi

Ushbu modelga asosan obyektlar va subyektlar xavfsizlik darajasi Top Secret, Secret, Confidensial va Public turlariga ajratilgan hamda ushbu xavfsizlik darajalaridan kelib chiqib, kirishlarni boshqarishni ta'minlash uchun turli autentifikatsiya usullaridan foydalanish nazarda tutilmoqda. Quyidagi chizmada Bel-LaPadula maxfiylik modeliga asosan Top Secret ruxsatnomasiga ega foydalanuvchining tasniflangan obyektlarga kirishda autentifikatsiya jarayonlaridan qanday o'tishi ko'rsatilgan:

2-rasm. Bel-LaPadula modeli asosida autentifikatsiya usullarini joriy etish

Muhokama va natijalar.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlari ruxsatsiz shaxslarni tashkilotlarning maxfiy ma'lumotlar yoki resurslarga kirishini oldini olishga yordam beradi. Autentifikatsiya va avtorizatsiyaning bir nechta qatlamlarini amalga oshirish orqali bu tizimlar tajovuzkorlarga xavfsizlik choralari chetlab o'tishni qiyinlashtiradi. Kirishni qat'iy nazorat qilish orqali ushbu tizimlar ruxsatsiz shaxslarning maxfiy ma'lumotlarga kirish xavfini kamaytiradi.

Shuningdek, zararli niyatli xodimlar maxfiy ma'lumotlarga beixtiyor kirish kabi ichki tahdidlar bilan bog'liq xavflarni ko'rib chiqadi. Rol va mas'uliyat asosida kirishni cheklash orqali ushbu tizimlar ichki buzilishlar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Ko'p darajali xavfsizlik tizimlari har xil turdagi kiberhujumlardan, jumladan zararli dasturlardan, fishingdan va to'lovlardan himoya qilishni ta'minlaydi. Xavfsizlik devori, hujumni aniqlash tizimlari va shifrlash kabi usullarni birlashtirgan holda, ushbu tizimlar xavfsizlikni buzish uchun dushmanlar yengib o'tishlari kerak bo'lgan bir nechta to'siqlarni yaratadi.

Xulosa

Umuman olganda, ko'p darajali xavfsizlik tizimlari muhim aktivlar va ma'lumotlarni tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish uchun zarurdir. Ular xavfsizlik hodisalari ehtimoli va ta'sirini kamaytiradigan keng qamrovli mudofaa strategiyasini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. S.K.Ganiyev, A.A.Ganiyev, Z.T.Xudoyqulov. "Kiberxavfsizlik asoslari" o'quv qo'llanma.
2. Rathgeb C., Uhl A. A survey on biometric cryptosystems and cancelable biometrics //EURASIP Journal on Information Security, 2011, №1, – P. 1-25.
3. Введение в информационную безопасность автоматизированных систем: учебное пособие / В. В. Бондарев. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016.
4. S.K. G'aniyev, M.M. Karimov, K.V. Tashiyev Axborot xavfsizligi 2017

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.